

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРОБИЗНЕСЕ

Сейфуллаева Айзада

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
Республика Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается формирование трудовых отношений и трудовых ресурсов в агробизнес, организация труда в различных формах собственности: государственной, коллективной, кооперативной, говорится о частной, личной, смешанной формах собственности

Ключевые слова: бизнес, аграрно-экономические отношения, трудовые отношения, отношения собственности, инновации, инвестиции.

Annotatsiya: Maqolada agrobiznesda mehnat munosobatlari va mehnat resurslarini shakllantirish, mehnatni tashkil etish mulkchilikning turli shakllariga davlat, jamoa, kooperativ, xususiy, shahsiy, aralash mulk shakllari haqida aytib o'tilgan

Kalt so'zlar: agobiznes, agrar va iqtisodiy munosobatlar, mehnat munosobatlari, mulikshilik munosobatlari, innovatsiya, investitsiya

В начальный период революций внимание уделялось созданию правовой основы реформирования аграрно-экономических отношений на селе, осуществлению организационных и структурных изменений в сельском хозяйстве, но сегодня внедрение инновационных инноваций, инвестиций, инфраструктура. Наряду с развитием подразделений уделяется внимание совершенствованию системы документации.

Организация работы в агробизнесе государственная, общинная, кооперативная в разных формах собственности. по частной, личной, смешанной формам собственности, все они имеют равные права и одинаково защищаются в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан. Независимо от формы собственности организация труда в сельскохозяйственном производстве может осуществляться на индивидуальной, семейной или коллективной основе по желанию владельца фермерского хозяйства. Организация труда в сельскохозяйственном производстве характеризуется спецификой сельской среды, климатическими условиями, периодичностью сельскохозяйственного

производства, сокращением рабочего времени в этот период, переносом дней отдыха на другой период.

Согласно Конституции Республики Узбекистан каждый человек имеет право на труд, свободно выбирать профессию и трудиться на справедливых условиях труда. Организация труда в сельскохозяйственных предприятиях осуществляется преимущественно в следующем порядке: кластерный, кооперативный, фермерский, фермерский, приусадебный или индивидуально. Организация труда осуществляется на основании процедур и нормативных документов, установленных законодательством. Труд носит добровольный характер, а рабочее время на сельскохозяйственных предприятиях измеряется количеством труда, которое сельскохозяйственный работник должен затрачивать на общественное производство. Нормирование рабочего времени определяется периодами времени, в течение которых сельскохозяйственный работник обязан работать на своем месте работы и добросовестно выполнять свои обязанности. Нормативное рабочее время на сельскохозяйственных предприятиях составляет семь часов в день при шестидневной рабочей неделе и шесть часов перед выходными и праздничными днями.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об охране труда», под охраной труда понимается социально-экономическая, организационно-техническая, санитарно-гигиеническая и лечебная система профилактических мер и средств. Охрана труда охраняется и регулируется соответствующими правовыми документами о хозяйственной деятельности.

В понятие трудовой дисциплины входит добросовестное выполнение сельскохозяйственными работниками возложенных на них задач, добросовестное отношение к труду, достижение качества и эффективности результатов труда. Отношения, связанные с трудовой дисциплиной в сельскохозяйственных предприятиях, регулируются Трудовым кодексом Республики Узбекистан, типовым уставом сельскохозяйственного субъекта и правилами внутреннего трудового распорядка каждого предприятия. Эти нормативные документы предусматривают регулирование таких отношений, как обязанности работников

сельскохозяйственных предприятий, меры по обеспечению трудовой дисциплины, поощрения и дисциплинарные взыскания.

Гражданин, занимающийся ведением дел на предприятиях АПК, должен иметь теоретическую и практическую подготовку и навыки документооборота. Также необходимо изучать предпринимательскую деятельность по специальности деловое администрирование. Не рекомендуется принимать на работу сотрудника, не имеющего практического опыта работы. Работодатель обязан создать условия для повышения квалификации работников. В центрах подготовки и повышения квалификации персонала ему создаются возможности изучить современные инновационные бизнес-системы и применить их на практике. Не все предприятия будут иметь канцелярский персонал должной квалификации. В некоторых фермах оператор неквалифицированный и квалифицированный.

Неквалифицированная рабочая сила – люди, не имеющие специальной профессиональной подготовки, а квалифицированные рабочие – работники, обладающие специальными знаниями и практическими навыками или профессией в сфере деятельности.

Профессия – это вид трудовой деятельности, требующий от работника определенной подготовки.

Специализация – это форма профессии.

Квалификация – характеризует уровень владения определенной профессией или специальностью работника.

Подбор, подготовка, расстановка и обучение кадров на предприятиях агробизнес являются государственной политикой. В процессе организации труда на предприятии велика роль специалистов в обучении их новым рыночным условиям. Кроме того, необходимо знать, что в офисной системе происходят революционные изменения в связи с внедрением в практику новых электронных информационных технологий и быстрым внедрением этих нововведений.

Использованная литература:

1. Мурадова Д.Ч. Совершенствование методологической базы микрофинансирования сельхозпроизводителей. дисс. Ташкент, 2019 г.
2. Юсупов М.С. Совершенствование экономических механизмов государственного регулирования сельского хозяйства. автореф. Ташкент, 2018.
3. Toshboyev A. J., Abduvosiqov A. A., Анробизнесни ташкил эти шва бошқариш. Тошкент, 2021
4. Таженова Г, Балташов С. Финансирования экспорта сельскохозяйственной продукции// New innovations in national education// 2024/ #10